

УСЛОВИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТА В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЮЖНО-НУРАТИНСКИХ ГОР

студент Мамаражабов Ҳасан Қобил ўғли, студент Шодмонов
Жавоҳир Қахрамон ўғли, студент Рахматов Мухриддин Мехриддин ўғли
Науч. рук. Илясова Дилфуза Махаматсобировна
Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.15448795

Anotatsiya. Janubiy Nurota tog'larida oltin ma'danlari ma'lum bir minerallanish turlari bilan bog'liq holda uchraydi

Анотация. В южных горах Нураты месторождения золота встречаются в сочетании с определенными типами минерализации.

Annotation. In the southern mountains of Nurata, gold deposits occur in combination with certain types of mineralization.

Изучение геологических условий размещения и минералогического состава золоторудных месторождений Каратауских гор позволяет выделить несколько типов формаций, относящихся генетическому типу, С К гидротермальному которым связаны золото-вольфрамовая и золоторудная минерализация. На площадях месторождений отмечаются несколько разновидностей золота, которые относятся к определенной устойчивой парагенетической ассоциации. Отсутствие прямых признаков отношения золота к той или иной ассоциации затрудняет установить его разновидности. Поэтому нам приходилось использовать косвенные признаки.

Золото кварц-пирит-арсенопирит-шеелит-золоторудной ассоциации является самой ранней разновидностью минералообразования. Золото здесь ассоциирует с кварцем, хлоритом, шеелитом, пиритом арсенопиритом и другими минералами. Оно концентрируется в кварцевых жилах в песчано-сланцевых отложениях. Основными носителями золота являются пирит и арсенопирит. В составе шеелита по данным аналитических работ золото не содержится. В основном золото данной ассоциации является тонкодисперсным. Но результаты

пробирных и спектральных анализов показывают высокое содержание золота в пробах, золото данной ассоциации является высокопробным 890-920.

Золото кварц-пирит-арсенопирит-золоторудного комплекса ассоциируется с арсенопиритом, пиритом и другими минералами ранее сульфидного комплекса, слагающими зоны прожилков, гнезд, вкрапленности в кварцевых жилах. Значительная масса тонкодисперсного золота рассеяна в вкрапленниках арсенопирита и пирита в рудах данной ассоциации. Связь золота с сульфидными рудами объясняется его халькофильными свойствами.

Золото кварц-пирит-галенит-сфалерит-золоторудной ассоциации более крупное, чем раньше его генерации, преобладают золотины мелкого и среднего класса. Но количество его невелико. Размеры золотинок 0,05-0,25 мм. Золотинки встречаются в виде пленки, крючковатых, комковидно-интерстициональных формах. Цвет серебристо-желтый, тончайшая пленка высокопробного желтого цвета покрывает почти нацело всех золотинок с небольшими просветами. Вместе с самородным золотом встречается и кюстелит. Цвет кюстелита серебристый в черной пленке. В кюстелите развиты красно-бурые пленки гидроокислы железа. В некоторых случаях обнаружены золотинки в сростании с галенитом. Золото данной ассоциации является низкопробным. Об этом можно судить и по цвету золотинок. Серебристо-желтый и серебристый цвет характерен для первичного золота и кюстелита. Крупнозернистое видимое золото в кварц-пирит-галенит-сфалерит-золоторудной ассоциации чаще всего положено на более ранние парагенетические ассоциации, содержащие тонкодисперсный металл. Оно располагается интерстиционально, инкрустирует грани кристаллов сульфидов или размещается в пустотах.

Зерна золота обычно включены в минералы в качестве механической примеси, это легко обнаруживается при изучении шлифов. Золотоносность сульфидов данной ассоциации неравномерна и концентрация золота в одинаковых сульфидах из разных рудных тел отличается друг от друга. Уровень

содержаний и вид концентратора варьирует в зависимости от изменения давлений, температурных условий и состава раствора.

В золото-полиметаллических рудных телах золотоносность минералов регулируется их общим взаимодействием с раствором и определяется установлением электронных равновесий.

Кварц-галенит-серебро-золоторудная парагенетическая ассоциация является завершающей стадией минералообразования рудного этапа. Эта ассоциация отличается от предыдущих ассоциаций более высоким содержанием серебра, свинца и сурьмы. Золота намного меньше, чем у других ассоциаций. Основные минералы данной ассоциации образовались в низкотемпературных условиях и более поверхностных участках. В этой ассоциации видимого золота не обнаруживается, но его содержание в некоторых пробах высокое.

Высокое содержание серебра и поздних сульфидов является индикатором «слепого промышленного оруденения закономерностями минерализации зонального золота. Это обосновано определенных размещения типов

Изучение минералого-геохимического состава кварц-галенит-серебро-золоторудной ассоциации показывает, что рудные тела в меньшей степени скрыты эрозийной поверхностью, в связи с чем, его промышленные перспективы представляются более предпочтительными.

Высокое содержание золота содержится в образованиях зоны окисления. Здесь золото считается метаморфизованным, если в нем сохранились первичные признаки, метаморфогенное. если утрачены эти признаки вторично-

Для золота зоны окисления характерными свойствами являются микропарагенезис с вторичными минералами, укрупненные размеры золотин, высокопробность и зональное внутреннее строение.

В зонах окисления при окислении сульфидов происходит растворение тонкодисперсного золота и переотложение его, сопровождающееся укрупнением. В начальную стадию окисления пирита золото присутствует в виде мельчайших изометрических выделений В плотных массах гидрогетитах,

замещающих пирит. В псевдоморфозной стадии отмечаются более крупные размеры золотинок, приуроченные к трещинкам усыхания в гидрогетитовых образованиях. Неправильные редко изометричные золота наблюдаются среди рыхлых и плотных масс гидрогетита. Для этой стадии окисления пирита характерным является относительно небольшое укрупнение, переотложенного золота, поэтому золотинок имеют мельчайшие размеры. Видимое золото встречается в поздних стадиях окисления пирита. Размеры золотинок колеблются от 0,02 до 0,3-0,4 мм, иногда достигают до 0,7-0,8 мм. Оно приурочено к рыхлым гетитовым образованиям по пириту, а в гидрогетитах встречается реже или отсутствует.

В продуктах окисления арсенопирита видимого золота не обнаружено, хотя в первичном арсенопирите содержится высокое содержание тонкодисперсного золота. Значит в процессе окисления арсенопирита укрупнение золота менее существенно. Это объясняется химизмом окисления сульфидных минералов различны.

Таким образом в зонах окисления для укрупнения золота благоприятными являются продукты окисления пирита. Содержание золота в зонах окисления почти одинаковы содержаниями в первичных рудах. Поэтому по составам окисленных руд можно судить и об оруденении на глубине.

Литература

1. Баймухамедов Х.Н. и др. Металлогения Южного Тянь-Шаня. В кн. «Закономерности размещения полезных ископаемых» XIII Наука. М. 1981г.
2. Абдурахмонов А.А., Таджиева А.С. Основные закономерности размещения золоторудных месторождений Каратауских гор Западного Узбекистана. В. сб. Геология и условия размещения МПИ Узбекистана и сопредельной территории. Ташкент 1988.